

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

ELISA C. TAPALES, Dev. Ed. D

Instructor III

Cebu Technological University - Moalboal Campus
Cebu South, Region 7, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20123305

Tinig ng Guro

Sa silid-aralang payak at tahimik na tahanan,
Gurong Filipino'y may dalang karunungan,
Ngunit sa bawat salitang nais ipaunawa,
Ingles ang tugon ng kabataang nagsisigawa.

Mga batang mulat sa bidyo at telebisyon,
Dayuhang wika'y laman ng komunikasyon,
"Teacher, can I?" ang madalas na marinig,
Habang ang "po" at "opo" ay tila nanlalamig.

Sa telepono't social media'y aliw ang hatid,
Mga salitang banyaga'y mabilis na kumapit,
"Like" at "share" ang bukambibig sa usapan,
Habang "salinlahi" ay bihirang mapakinggan.

Pinipilit ng guro ang tula at balagtasang,
Upang buhayin ang sariling panitikan,
Ngunit ang isip ng bata'y tila naliligaw,
Sa mundong Ingles ang ilaw na tinatanaw.

Sa bawat aklat na hawak sa paaralan,
May bakas ng wikang banyaga sa kaalaman,
Kaya't Filipino'y unti-unting natatabunan,
Sa sariling lupang dapat sana'y tahanan.

"Speak in English," wika ng ilan sa paligid,
Na tila ba ang Filipino'y kulang at makitid,
Ngunit ang guro'y matatag pa ring lumalaban,
Ipinagtatanggol ang wikang kinagisnan.

Pagod man ang tinig sa maghapon pagtuturo,
Patuloy pa ring nagliliyab ang puso ng guro,
Sapagkat alam niyang sa sariling pananalita,
Nabubuo ang dangal ng bansa't kultura.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Sa pisara'y sinusulat ang mga sawikain,
Mga bugtong, salawikain at lalim ng damdamin,
Ngunit may ilan pa ring hindi makaunawa,
Dahil sanay sa Ingles na lagi nilang kasama.

Kay hirap mang itawid ang araling Filipino,
Kapag ang kabataan ay banyaga ang gusto,
Ngunit hindi sumusuko ang gurong marangal,
Sapagkat ang wika'y kaluluwa ng dangal.

Sa bawat pagwawasto ng maling pananalita,
Kasabay ang paghubog ng isip at diwa,
Hindi lang salita ang kanyang itinuturo,
Kundi pag-ibig sa bayang pinagmulan ng tao.

Hanggang kailan kaya mananatiling buhay,
Ang wikang Filipino sa bagong sanlibutan?
Kung ang kabataan ay tuluyang maligaw,
Sino pa ang tatangkilik sa sariling ilaw?

Kaya't guro'y patuloy na magsisilbing tanglaw,
Sa gitna ng mundong banyaga ang sigaw,
Ipaglalaban niya ang wikang minana't taglay,
Upang pagka-Filipino'y di tuluyang mamatay.